

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Obidjanov Dilshod Ahmedxo'ja o'g'li

OROL DENGIZINING QURIGAN TUBIDA BARPO ETILGAN O'RMON HUDUDIDA

UCHRAYDIGAN ZARARKUNANDALARGA QARSHI KURASH CHORALARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

zenodo

2023/SENTABR

